

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 01 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

PEDAGOG KASBIY KOMPETENTLIGINI O'RGANISH USULLARI

Husenova Barchinoy Qobil qizi
Osiyo xalqaro universiteti magistranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada pedagogning kasbiy kompetentligi o'rganish usullari va uning psixologik xususiyatlari keltirib o'tilgan. Pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish bugungi kun ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Kompetentligini baholashda sifatli va miqdoriy yondashuvlardan foydalanishning ahamiyati ta'kidlanadi. Shuningdek, ushbu tadqiqotda pedagoglarning o'z-o'zini baholash, kuzatuv, intervyu va test usullari asosida kasbiy ko'nikmalarini aniqlash va rivojlantirish bo'yicha metodik yondashuvlar taklif etiladi.*

***Kalit so'zlar:** kasbiy kompetentlik, psixologik, pedagoglar, ta'lim-tarbiya, ijtimoiy muhit, nazariy tahlil, pedagogik faoliyat.*

KIRISH

Bugungi kunda jahonda ta'lim tizimini modernizatsiyalash, pedagog kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ularni zamonaviy o'quv va laboratoriya uskunalari bilan ta'minlash bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, ta'lim sohasidagi islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Jahon ta'lim tizimida pedagog kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammosiga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada, ayniqsa, quyidagi yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borilmoqda: pedagog shaxsining kasbiy kompetentlik tuzilmasini aniqlash; kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion texnologiyalarini ishlab chiqish; pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishning ijtimoiy-psixologik mexanizmlarini takomillashtirish; pedagoglarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish; kasbiy kompetentlikni baholashning zamonaviy mezonlarini ishlab chiqish.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda pedagoglarning kasbiy kompetentligini o'rganish uchun sifat va miqdoriy usullar uyg'unligi qo'llanildi. Tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

- 1. Adabiyotlarni tahlil qilish:** Pedagogik kompetentlik tushunchasi va uning asosiy komponentlari (kasbiy bilim, amaliy ko'nikmalar, kommunikativ qobiliyat va shaxsiy sifatlar) bo'yicha milliy va xorijiy adabiyotlar o'rganildi.
- 2. So'rovnoma:** Pedagoglar orasida kasbiy bilim va ko'nikmalarni baholash uchun maxsus so'rovnoma tuzildi. Unda o'qitish metodlari, o'quvchilarning yoshi va qobiliyatlariga moslashish qobiliyati, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash mahorati kabi jihatlar qamrab olindi.
- 3. O'z-o'zini baholash:** Pedagoglarga o'z kasbiy faoliyatini tahlil qilish va o'z-o'zini baholashga imkon beruvchi savollar berildi. Ushbu jarayon ularga kuchli va zaif tomonlarini aniqlashda yordam berdi.

4. **Kuzatuv:** O'quv jarayonida pedagoglarning faoliyati bevosita kuzatilib, ularning pedagogik metodlarni qo'llashdagi samaradorligi tahlil qilindi.
5. **Test va intervyu:** Pedagoglarning amaliy ko'nikmalarini chuqur o'rganish maqsadida test va intervyu usullari qo'llanildi.
6. **Statistik tahlil:** To'plangan ma'lumotlar statistik usullar yordamida qayta ishlanib, pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

NATIJA

Zamonaviy ta'lim tizimida pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Pedagogik faoliyat murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, o'qituvchidan maxsus bilim, ko'nikma va malakalarni, shuningdek shaxsiy-kasbiy fazilatlarini talab etadi. Pedagogik kasbiy kompetentlik - bu o'qituvchining kasbiy faoliyatini samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy fazilatlar yig'indisidir.

Nazariy tahlil pedagogik faoliyatning mohiyatini, zaruriy komponentlar va ularning o'zaro aloqalarini o'rganishga yordam beradi. Bu jarayonda ta'lim nazariyalari, pedagogik ta'limotlar va innovatsion yondashuvlar muhim o'rin tutadi. Nazariy tahlilni amalga oshirishda pedagogik faoliyatga oid adabiyotlar o'rganiladi, shuningdek, xalqaro tajribalar tahlil qilinishi mumkin.

Amaliy tadqiqotlar pedagogik faoliyatning tashqi sharoitlari va o'quvchilarning o'zaro munosabatlari ko'rsatkichlarini baholash uchun mo'ljallangan. Bu jarayonda o'quvchilarning o'z fikrlarini va tajribalarini so'rash, o'qituvchilarning pedagogik uslublarini baholash va ta'lim muassasalari faoliyatini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega.

Pedagogik faoliyatni o'rganish uchun tajriba va eksperimentlar o'tkazish orqali yangi yondashuvlar va strategiyalarni sinab ko'rish mumkin. Bu usul yordamida o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi aloqalarni yaxshilash va o'quv jarayonini samarali o'tkazish uchun yangi uslub va metodlarni joriy etish mumkin.

Pedagogik faoliyatni yaxlit tizim sifatida o'rganish ushbu jarayonni yanada samarali va maqsadli qilishga yordam beradi. Tizimli yondashuv orqali o'qituvchilar, o'quvchilar, ta'lim muassasalari va atrof-muhit o'rtasidagi aloqalarning o'zaro bog'liqligini ko'rish mumkin. Bu jarayonda nazariy va amaliy tadqiqotlar, innovatsion yondashuvlar va strategiyalarni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Natijada, pedagogik faoliyatni yanada samarali, sifati va rivojlanayotgan tizim sifatida ko'rish imkonini beradi, ta'lim jarayonlarini yaxshilashda va o'quvchilarni rivojlantirishda muhim ro'l o'ynaydi.

Kompetentlik - bu shaxsning faoliyat yuritishi, bilim va ko'nikmalarini amaliy qo'llashi uchun zarur bo'lgan malakalar majmuini anglatadi. Ta'lim jarayonida kompetentlikning o'ziga xos turlari shakllanadi va ularning har biri o'quvchilarning malakasini oshirishga xizmat qiladi. Kompetentlikning asosiy komponentlari qatoriga bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy xususiyatlar kiradi.

Shaxsiy xususiyatlar o'quvchilarning individual qobiliyatlarini, motivatsiyasini, motivatsiya darajasini va ijtimoiy imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. Shaxsiy xususiyatlar o'z navbatida motivatsiya, o'zgaruvchanlik va ijtimoiy moslashuv kabi omillar orqali kompetentlik darajasini belgilaydi.

Kompetentlikning barcha komponentlari bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Har bir komponentning o'zaro aloqasini tahlil qilish ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini yanada chuqur anglash imkoniyatini beradi.

Kompetentlikning barcha komponentlari o'rtasidagi aloqadorlikni aniqlash ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning individual yondashuvini yaxshilash va ularning malakalarini to'g'ri rivojlantirishga yordam beradi. Bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy xususiyatlar bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, ta'limda umumiy muvaffaqiyatni ta'minlaydi. Kompetentlikni rivojlantirish jarayonida ta'lim muassasalari va muallimlarning o'rnini juda katta va bu jarayonda innovatsion yondashuvlarni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Kompetentlikning to'g'ri baholanishi va rivojlanishi o'qituvchilarni kelgusida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga undaydi.

Bu mavzular doirasida keltirilgan fikrlar orqali kompetentlik komponentlarining o'zaro aloqadorligini yanada chuqur tushunishga erishish mumkin. O'quv jarayonini sifatli va samarali olib borish uchun kerakli muhim jihatlarni hisobga olish va ularni to'g'ri yo'naltirilishi ta'minlanishi lozim. Ta'lim jarayonini nazariya bilan uyg'unlashtirgan holda har bir komponentning ahamiyatini oshirish, ta'lim sohasida muvaffaqiyatli natijalarga erishishni ta'minlaydi. Ta'lim jarayoni murakkab va ko'plab elementlardan iborat tizimdir. Ushbu jarayon ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy va psixologik omillar bilan mustahkam bog'langan. Ta'lim jarayonini tizimli tahlil qilish ta'lim birligi sifatida uning barcha komponentlarining o'zaro ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Ta'lim jarayoni - bu o'quvchilarga bilim, ko'nikma va malakalarni o'rgatish jarayonidir. Bunda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, ta'lim muhitining ta'siri, o'quv dasturlari va metodlar muhim ahamiyatga ega. Tizimli yondashuv ta'lim jarayonini yagona sifatda ko'rishga va har bir komponentning o'zaro ta'sirini tahlil qilishga imkon beradi.

MUHOKAMA

O'quvchilar ta'lim jarayonining markaziy elementi hisoblanadi. Ularning individual xususiyatlari, motivatsiyasi, o'z-o'zini anglash darajasi va o'ziga bo'lgan ishonchi ta'lim jarayonining o'ziga xosligini belgilaydi. O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish jarayonida quyidagi omillar muhimdir:

- **Motivatsiya:** O'quvchining o'quv jarayonidagi ishtirokini aniqlovchi asosiy omil. Motivatsiya ichki va tashqi shakllarda bo'lishi mumkin.
- **Bilim darajasi:** O'quvchining oldingi bilimlari yangi materialni qanday o'zlashtirishiga ta'sir qiladi.
- **O'z-o'zini anglash:** O'quvchining o'z imkoniyatlarini, kuchli va zaif tomonlarini anglash darajasi.

Ta'lim jarayonining kelgusi rivojlanishi ta'lim tizimining zamon talablari va ijtimoiy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda davom etadi. O'zgaruvchan atrof-muhitga moslashish, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va o'qituvchilarning kompetensiyalarini oshirish asosiy maqsadlardan biridir. Ta'lim tizimida malakali o'qituvchilarni tayyorlash jarayoni davom etishi lozim. O'qituvchilarning pedagogik va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim jarayonining sifatini oshiradi. Ta'lim jarayoni doimiy ravishda yangilanishni talab qiladi. Innovatsion ta'lim dasturlari, metodologiyalar va texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim jarayonini samarali tashkil etish mumkin.

Ta'lim jarayonini tizimli tahlil qilish ta'lim muassasalarida innovatsiyalarni amalga oshirish, ta'lim samaradorligini oshirish va o'quvchilarni tayyorlashda ijtimoiy ehtiyojlarga javob beruvchi

malakalarni rivojlantirishga yordam beradi. Natijada, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va uni modernizatsiya qilish orqali jamiyat manfaatlarini hisobga olish imkoniyatini yaratadi. Ta'lim jarayonining tizimli yondashuvi o'rganilayotgan tizim ichidagi har bir komponentning ahamiyatini va ularning o'zaro ta'sirini namoyon qiladi. Shuning uchun, ta'lim jarayonining samarali rivojlanishi va yangi imkoniyatlarini kashf etishda tizimli tahlil usullarini qo'llash muhim ahamiyatga ega.

Metodik kompetentlik - o'qituvchining o'quv jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etish va boshqarish qobiliyatidir. Bu faqatgina nazariy bilimlar to'plami emas, balki amaliy tajribalar, o'quvchilar bilan aloqalar va o'quv muhitini yaratish ko'nikmalarini ham o'z ichiga oladi. Bugungi kunda, ta'lim tizimlarida innovatsion yondashuvlarni qo'llash, o'quvchilarni faol ishtirok etishga jalb qilish va individual ehtiyojlarni qondirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababdan, metodik kompetentlik o'qituvchi uchun asosiy jihat hisoblanadi.

Metodik kompetentlik, o'qituvchilarning professional faoliyatini belgilovchi asosiy omil sifatida ta'lim jarayonining sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Buni bir necha omillar bilan izohlash mumkin:

- **O'quvchilarni rivojlantirish:** Metodik kompetentlik o'qituvchilarni o'quvchilarning ehtiyojlarini to'g'ri tushunish va ularning o'z-o'zini rivojlantirishiga ko'maklashish qobiliyatini oshiradi. Har bir o'quvchining o'ziga xosligi, qobiliyatlari va ehtiyojlarini inobatga olish orqali o'qituvchi nisbatan muvaffaqiyatli dars o'tkazishi mumkin.
- **Tadqiqot va innovatsiyalar:** Metodik kompetentligi yuqori o'qituvchilar yangi tadqiqotlarni amalga oshirish va innovatsion metodlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa pedagogik jarayondagi takliflar va yangiliklarga ochiqlikni ta'minlaydi.
- **Muloqot va hamkorlik:** O'qituvchining metodik kompetentligi, uning o'quvchilar, boshqa o'qituvchilar va oila a'zolari bilan muloqot qilish qobiliyatiga ham ta'sir qiladi. Yaxshi muloqot va hamkorlik juda ko'p vazifalarni vaqtda va samarali hal etishga yordam beradi.

Metodik kompetentlik ta'lim jarayonining asosiy jihatidir va o'qituvchining professional muvaffaqiyatidagi eng muhim omillardan biridir. O'qituvchi o'zining nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etish, ijodkorlik va innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirishga hissa qo'shishi mumkin. Ushbu kompetentlikni rivojlantirish va takomillashtirish jarayoni esa har bir o'qituvchining o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan intilishida aks etadi. Metodik kompetentlikni yanada rivojlantirish va o'qituvchilarning professional darajasini oshirish maqsadida ta'lim tizimida izchil o'zgarishlar zarur. Ta'limga yangicha yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar va tajriba almashish jarayonlari bu yo'lda samarasiz bo'lmasligi muhimdir. O'qituvchilarning metodik kompetentligi mustahkamlanishi, o'quv jarayoni va ta'lim sifatiga bevosita ta'sir etadi. Bunday o'zgarishlar, o'z navbatida, jamiyatni rivojlantirish va insonlarni yangi imkoniyatlarga yo'naltirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Ishonch bilan aytish mumkinki, metodik kompetentlik pedagogik faoliyatni yanada samarali va qiziqarli qilishga qaratilgan kuchli poydevor hisoblanadi. O'qituvchilar uchun bu kompetentlikni rivojlantirish, ularning kasbiy mas'uliyatini oshiradi va shuningdek, o'quvchilarning o'qishdagi muvaffaqiyatlarini ham ta'minlaydi. Ta'lim jarayonida metodik kompetentlikni chuqur tushunish va rivojlantirish muhim ahamiyatga ega bo'ladi, chunki ta'lim - bu nafaqat bilim berish jarayoni, balki insonni shakllantirishning eng muhim omillaridan biridir.

Shuning uchun, metodik kompetentlikni rivojlantirish masalasiga e'tibor berish, ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda va kelajakda buni yanada rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. O'qituvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini yangilab borish, izlanishlar qilish va yangi yondashuvlarni o'z faoliyatlariga tadbiq etish orqali metodik kompetentlikni oshirishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абрамов А.В. Методика подготовки учителей математики в учебно-научном педагогическом комплексе: Автореф.дис. канд.пед.наук. –М., 1993.-30с.
2. Ismailovich A. S. PROBLEMS OF IMPROVING PSYCHOLOGY OF HEALTHY LIFESTYLE OF UZBEK FAMILY //Scientific reports of Bukhara State University. – 2020. – Т. 4. – №. 1. – С. 313-318.
3. Saidov A. SOCIAL PSYCHOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE FORMATION OF A CULTURE OF A HEALTHY LIFESTYLE IN THE FAMILY //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В7. – С. 867-871.
4. Ismailovich S. A. Socio-Psychological Problems of Educating an Independent-Minded, Creative Person in the Educational Process //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 4-7.
5. Azamat, S. (2022). On The Basis Of National Values To Raise A Healthy Generation In The Family. *Journal of Positive School Psychology*, 6(10), 2417-2420.
6. Саидов А., Джураев Р. Баркамол авлодни тарбиялаш-соғлом турмуш тарзини шакллантиришда спортнинг ўрни //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 203-208.
7. Саидов А. pedagogik mahorat: ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш устувор вазифа сифатида //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.
8. Axmedova M. Pedagogik kompetentlik uslubiy qo'llanma Tashkent 2018